

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА СОЛИШТИРМА БАҲОЛАШ.....	7
2. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	13
3. Hakimova Sohiba Ziyodullayevna, Muzaffarova Nargiza Shuxratovna, Bakhramov Shohrux Fakhruddin ugli BAZILAR MIGRENINING ZAMONAVIY DIAGNOSTIK TADQIQOTLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	17
4. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна, Шагиясова Жамила Акиловна ВРОЖДЕННАЯ МИОПАТИЯ: КЛИНИКО – НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	21
5. Джурабекова Сурайё Тохировна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭПИЛЕПСИЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ЛИТЕАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	25
6. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИИ.....	30
7. Клычева Раушания Ислямовна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна ВИДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ФОКУСА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	33
8. Коситов Диловар Давронжонович, Рахмонов Хуршед Джамshedович, Бердиев Рустам Намозович, Турдибоев Шерали Абдуллоевич, Давлатов Манучехр Валиевич, Кодиров Достон Исмоилович, Рахмонов Умеджон Джамshedович ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ ДНА III ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ.....	37
9. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna, Mamurova Mavludakhon Mirkhamzaevna AYOLLARDA BOSH OG'RIG'I TERAPIYASINI TASHXISLASH VA OPTIMALLASHTIRISH BO'YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR.....	43
10. Zhanna Avzarovna Nazarova, Nafisa Komiljonovna Kayumova PROBLEMS OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM IN NEUROLOGICAL PRACTICE.....	47
11. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Бахадирова Муниса Анваровна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ВЗРОСЛЫХ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОМРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ.....	58
13. Мирзаева Дилноза Фархадовна СИНДРОМ ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.....	64
14. Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY.....	67
15. Азизова Раъно Баходировна, Рахимова Шахнозахон Комилжон қизи ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО ПРОТЕИНА У ДЕТЕЙ С ПОСТОВИДНЫМ СИНДРОМОМ.....	71
16. Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Акбарова Саида Бахтиеровна, Равзатов Жасурбек Бахромович НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ БОЛЕЗНИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА.....	75

17. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	77
18. Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ.....	80
19. Xatamov Erkin Beknazarovich, Shomurodov Kaхраmon Erkinovich YUZ-JAG‘ SUYAKLARI SINISHLARIDA UCH SHOXLИ NERV TUTAMLARI JARONATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI OSHIRISH BO‘YICHA ZAMONVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	87
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайриева Мухсина Фарходовна ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТУРАЛ АТАКСИЯНИ ДАВОЛАШ ЧОРАЛАРИНИ СТАБИЛОМЕТРИК ДАВОЛАШ УСУЛИ БИЛАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	94

Литература

1. Амирджанова, В. Н. Популяционные показатели качества жизни по опроснику SF-36 / В. Н. Амирджанова, Д. В. Горячев, Д. И. Коршунов [и др.] // Научно-практическая ревматология. – № 1. – 2008. – С. 36–48.
2. Бизюк, А.Н. Компендиум методов нейропсихологического исследования. Методическое пособие /А. Н. Бизюк – СПб.: Речь., 2005. 400 с.
3. Захаров, В. В. Нервно-психические нарушения: диагностические тесты / В. В. Захаров, Т. Г. Вознесенская. – 3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ., 2014. – 320 с.
4. Калинин А. П., Котов С. В., Рудакова И. Г. Неврологические расстройства при эндокринных заболеваниях. Руководство для врачей. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. — 488 с.
5. Р.Дж. Халимов, А.М. Джурев Критерии оценки мультиспирально-компьютерно-томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы-III съезда травматологов-ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов. 2019/10. С.3-4
6. Новиков В.И. Междисциплинарные аспекты синдрома гипотиреоза: диагностика и лечение / В.И. Новиков, К.Ю. Новиков // Эффективная фармакотерапия. – 2014. – № 46. – С. 50–55.
7. Особенности психоэмоционального статуса пациентов с патологией щитовидной железы / Ю.В. Сеницына [и др.] // Российский семейный врач. – 2014. – Т. 18, № 3. – С. 35–41.
8. Фадеев, В.В. Аутоиммунный тиреоидит. Первый шаг к консенсусу / В.В. Фадеев [и др.] // Пробл. эндокрин. – 2001. – Т. 47, №4. – С. 7–13.
9. Cognitive functioning and quality of life in patients with Hashimoto thyroiditis on long-term levothyroxine replacement / M. Djurovic [et al.] // Endocrine. – 2018. – № 62 (1). – P. 136–143.

УДК 616.833.15: 616-001.5-611.716.4-08

Xatamov Erkin Beknazarovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Shomurodov Kaxramon Erkinovich
Toshkent davlat stomatologiya instituti

YUZ-JAG‘ SUYAKLARI SINISHLARIDA UCH SHOXLI NERV TUTAMLARI JAROHLATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI OSHIRISH BO‘YICHA ZAMONVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10454074>

ANNOTATSIYA

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda jarohat va baxtsiz hodisalar chastotasi o'limga olib keladigan sabablar orasida yurak-qon tomir va o'sma kasalliklaridan keyingi uchinchi o'rinni egallagan. Aholining nogironligi omillari va ishlash layoqatini vaqtincha yo'qotish tuzilmasida esa ikkinchi pog'onada turadi. Hozirgi paytda yuz-jag' sohasi (YuJS) jarohatlari davriyligi ko'rsatkichlari muntazam oshib bormoqda — jarohatlarning umumiy sonida ularning ulushi yiliga o'rtacha 6-8% ni tashkil etadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, yirik shaharlarda yuz skeleti suyaklarining sinishi bilan kechadigan yuz-jag' jarohatlari miqdori sezilarli darajada ko'paygan va shifoxonaga yotqizilganlarning 42 foizgachasini qamrab oladi. JSSTning ta'kidlashicha, jarohatlar har yili mehnatga layoqatli 350 ming shaxs hayotiga zomin bo'lyapti va jarohatlanganlarning 7,3 mln nafari nogironlikka mahkumdir.

Kalit so'zlar: yuz-jag' sohasi, uch shoxli nerv, kompleks davolash, yuqori jag'

Хатамов Эркин Бекназарович

Самаркандский государственный медицинский университет

Шомуродов Кахрамон Эркинович

Ташкентский государственный стоматологический институт

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ ПУЧКОВ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ КОСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

По статистике, частота травм и несчастных случаев в мире занимает третье место среди причин смерти после сердечно-сосудистых и опухолевых заболеваний. А в структуре факторов нетрудоспособности населения и временной утраты трудоспособности она стоит на втором месте. В настоящее время показатели периодичности травм челюстно-лицевой области (ЧЛО) регулярно увеличиваются — их доля в общем количестве травм составляет в среднем 6-8% в год. Статистика показывает, что в крупных городах количество травм челюстно-лицевой области, сопровождающихся переломами костей лицевого скелета, значительно увеличилось и охватывает до 42 процентов госпитализаций. ВОЗ утверждает, что травмы ежегодно уносят жизни 350 000 человек трудоспособного возраста, а 7,3 миллиона раненых обречены на инвалидность.

Ключевые слова: челюстно-лицевая область, тройничный нерв, комплексное лечение, верхняя челюсть

Khatamov Erkin Beknazarovich

Samarkand State Medical University

Shomurodov Kahramon Erkinovich

Tashkent State Dental Institute

CURRENT VIEWS ON IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH TRIGEMINAL NERVE BUNDLE LESIONS IN MAXILLOFACIAL FRACTURES (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

According to statistics, the frequency of injuries and accidents in the world ranks third among the causes of death after cardiovascular and tumor diseases. And in the structure of the factors of the population's disability and temporary loss of working capacity it ranks second. Nowadays the frequency of injuries of maxillofacial region (MFR) is regularly increasing - their share in the total number of injuries is 6-8% per year on average. Statistics show that in large cities, the number of injuries to the maxillofacial region accompanied by fractures of the bones of the facial skeleton has increased significantly and covers up to 42 percent of hospitalizations. WHO states that injuries kill 350,000 people of working age every year and 7.3 million injured people are condemned to disability.

Keywords: maxillofacial region, trigeminal nerve, complex treatment, upper jaw

Dolzarbliigi. Hozirgacha yuz-jag' sohasi va bosh miya jarohatlarini tashxislash va davolash shoshilinch tibbiyotning dolzarb muammosi sifatida qolmoqda. So'nggi o'n yillikda aholining jarohatlanish darajasi miqdoriy jihatdan keskin oshdi. Bu, birinchi navbatda, turmushning ijtimoiy talablari o'zgarishi, xususan, aholi daromadlarining tabaqalanishi, yirik shaharlarning yanada kengayib borishi, transport vositalari soni va harakat tezligining oshishi; ayniqsa, xususiy korxonalarda texnika xavfsizligining oddiy qoidalariga ham rioya qilmaslik bilan izohlanadi [1,6]. Muhim anatomik tuzilmalarning o'zaro yaqinligi (bosh miya, yirik nervlar va nerv tugunlari, yuqori nafas yo'llari, qo'shimcha bo'shliqlar, ko'z kosasi va b.) tashxislash va davolash jarayonini qiyinlashtiradi, shuningdek, o'lim bilan yakunlanadigan vaziyatlar ham talaygina, mehnat layoqatining yo'qotilishi esa aksariyat holatlarda nogironlikning rivojlanishiga sabab bo'ladi. So'nggi yillarda jarohatlarning umumiy sonida yuz-jag' sohasi (YuJS) shikastlanishlari ulushi oshdi; YuJJ shahar aholisi orasida turli jarohatlar tarkibining taxminan 3,2-8,0% qismini tashkil qiladi [5,7.]. Shu bilan birga, yuz-jag' jarrohligi va travmatologiya bo'limlarining ma'lumotlariga ko'ra, 38,4% shaxs kasalxonaga yuz-jag' jarohati bilan yotqizilgan, bu esa mazkur patologiyaning tibbiy va ijtimoiy ahamiyati yuqoriligini yana bir karra isbotlaydi [4.]. Epidemiologik tadqiqotlar yuz-jag' sohasi jarohatlarining asosiy sababi yo'l-transport hodisalari 43,9%) va hujumlardir (26,7%). Boshqa omillar esa, umumiy miqdorining kamayib borishiga ko'ra, quyidagicha taqsimlandi: hujum qilishdan orttirilgan YuJJ (16,5%), ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar (9,5%), sport mashg'ulotlarida orttirilgan YuJJ (3,18%). Ayrim ma'lumot manbalariga ko'ra, YuJJ sabablari orasida maishiy jarohatlar yetakchilik qiladi (82,7%), yo'l-transport hodisalari esa 11,8%ni tashkil etadi. Ilmiy adabiyotlar ma'lumotlari va klinik kuzatuvlar yo'l-transport hodisasi va yuqoridan pastga yiqilish ortidan olingan jarohatlar yuz suyaklarining ko'p sonli sinishi va og'irligi bilan ajralib turadi. Yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, YuJJ olgan bemorlarning aksariyati mehnatga layoqatli yoshdadir [9]; epidemiologik ma'lumotlarga tayansak, jarohatlangan shaxslarning ko'pchiligi 21-30 va 31-40 yosh toifasiga kiradi (tegishli ravishda 28,5% va 26,6%), 15-20 va 41-50 yoshlilar o'rtasidagi yuz-jag' sohasining jarohatlanish ko'rsatkichlari orasida katta tafovut yo'q (mos ravishda 16,7% va 15,7%). 51-60 yoshlilar toifasida jarohatlanish 9,1% bo'lsa, 60 yoshdan keyin bu ko'rsatkich 3,3% gacha pasayib boradi [6,12].

Xristoforando D.Yu. tadqiqotlariga ko'ra (2010), yuz-jag' sohasining birgalikda jarohat olishi asosan mehnatga layoqatli yoshdagilar orasida ko'p uchraydi: 20 yoshgacha – 15,3%, 21-30 yosh – 34,9%, 31-40 yosh – 22,2%, 41-50 yosh – 17,7% va 50 yoshdan kattalar – 9,9%. Ta'kidlash o'rinliki, jarohat olganlarning asosiy qismini erkaklar tashkil qildi (82,8%). Ham yuz, ham jag' sohasining jarohatlanishi 89,3% holatda ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan, 63,7% shikastlanish maishiy vaziyatdan kelib chiqqan, 38,1% bemor shifoxonaga mast holda olib kelingan.

Mualliflar yuz skeletining hamma kraniofatsial shikastlanishlarni joylashuviga qarab guruhlarga taqsimlashdi. 1837 (70,5%) holat pastki jag'ning sinishi bilan yakunlangani oydinlashdi; yuz suyaklarining ko'p sonli sinishi nisbatan kamroq qayd etildi – 38 (1,5%) holat; 97 (3,7%) holatda burun, 395 (15,2%) vaziyatda yonoq suyaklari sinishi kuzatildi; 40 (1,5%) holatda yuqori jag'ning sinishi aniqlandi. Yuz yumshoq to'qimalari shikastlangan bemorlar alohida guruhni shakllantirishdi – 277 (10,6%) holat. Chunki, mualliflar fikricha, yuz yumshoq to'qimalari va ularning shikastlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu jarohatning og'irlik darajasini aniqlashda muayyan qiyinchiliklar tug'dirishi va gipodiagnostika xavfini yuzga keltirishi mumkin. Bu esa, tabiiyki, bemorni davolash taktikasidagi xatolarga sabab bo'ladi. Ba'zi mualliflar fikricha, pastki jag'ning sinishi ko'lami o'rtacha 70,3-83,5% ni tashkil qiladi, yonoq suyaklari sinishi nisbatan kamroq uchraydi – taxminan 15,5%, burun suyaklari jarohatlari esa – 3,5-4,1%, yuz suyaklarining ko'p sonli sinishlari – 1,6-1,9%, yuqori jag'niki – 1,3-1,5% holatda qayd qilingan [2,6].

Yuz-jag' sohasi sinishlari bu jarayonga nervlarni ham jalb qilishi mumkin, bu esa paresteziya, nevropatiya va neyrosensor disfunktsiya (NSD) singari asoratlarga olib keladi. NSD turli muolajalar, jarohlik aralashuvi va boshqa omillar ta'sirida uzoq vaqtgacha barqarorligini

saqlab qolishi mumkin [10]. Yuz-jag' sohasi jarohatlaridan keyingi asoratlarning yuzga kelish sabablari talaygina. Ular sirasiga, jumladan, bemorning tibbiy yordam olish uchun shifokorga kech murojaat qilgani, asab tolalari shikastlanishi alomatlarini o'z vaqtida aniqlamaslik, suyak bo'laklarini sifatli immobilizatsiya qilinmagani yoki siljishi, suyak to'qimalari reparativ qobiliyatining sustligi, oziqlanishining buzilishi, yaraga infeksiya tushishi, jarohatdan keyingi osteomieliitning rivojlanishi, organizm bardoshligining pasayishini kiritish mumkin (Winstanley R.P., 1984; Weerda N., 2001; Ernes Y. et al., 2009). Suyak to'qimasi oziqlanishining buzilishi jag' suyaklarini qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlarining zararlanishi bilangina emas, balki uch shoxli nerv tarmoqlarining shikastlanishidan ham kelib chiqqan. Boshqa tomondan, yuzdagi og'riq sindromlarining katta qismi nevrogen tabiatga ega ekani, ularning qattiq azob berishi, tashxislash va davolash muammolari uch shoxli nerv tarmoqlari patologiyalarining ham ilmiy, ham tibbiy ahamiyatini belgilaydi (Fan G.S., 2008; PolligkejtJ. et al., 2006).

Uch shoxli nervning jarohatdan shikastlanishi barqaror og'riq sindromi, shuningdek, yuz sohasidagi u yoki bu neyrosensor buzilish rivojlanishiga olib keladigan va eng ko'p tarqalgan sabablardir. Periferik tarmoqlar (n.trigeminus) lat yeyish, asab tolalarining cho'zilishi, uzilishi kabi shikast yetkazuvchi omillar ta'sirida shu zahoti jarohat olishi mumkin yoki bu jarayon biroz vaqt o'tib hosil bo'lgan yallig'lanish asoratlari (jarohatdan keyingi osteomieliit), infeksiyalar, suyak bo'laklarining ikkilamchi siljishi va hokozalardan shakllanadi [5,11]. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, yuz-jag' jarrohligi va travmatologiya bo'limlarida davolanayotgan 84,5% bemorda III tarmoqning (pastki alveolyar nerv) jarohatdan shikastlangani tashxislandi; 82,3% holatda yuzning o'rta sohasi jarohatlari II tarmoqning (yuqori jag' nervi) jarohatdan keyingi nevropatiyasi bilan kechadi [7,8]. Politoun A.M. va uning hammualliflik fikricha (2013), pastki alveolyar nerv lat yeyish, cho'zilish, pastki jag' suyak bo'laklari ostida ezilib qolishdan shikastlanadi. Ba'zi tadqiqotchilarning ma'lumotlariga ko'ra, o'rtacha 71,2% holatda cho'zilish, 15,7% vaziyatda lat yeyish uchraydi. 11,8% holat esa nervning qisman, 0,6% vaziyat esa butkul uzilishi bilan yakunlanadi. Baxteeva G.R. (2012) pastki alveolyar nervning shikastlanishi bilan kechadigan pastki jag' sinishlarida sezuvchanlikning pasayishi zonasida aksariyat hollarda pastki lab terisi va iyak sohasida joylashishini ta'kidlagandi. Og'iz bo'shlig'ida sezuvchanlikning pasayishi asosan sinish sohasidagi shilliq qavat va undan distalroq masofada kuzatilgan. Statistik nuqtai nazardan olganda, pastki jag' burchagi sinishining 57%, pastki jag' tanasi va iyak bo'limi sinishlarining 21,5% vaziyatiga gipesteziya hamrohlik qiladi [11]. Sirak S.V va uning hamkasblari (2013) pastki alveolyar nerv jarohatini 5 darajaga taqsimlashadi: subklinik yengil o'rta, o'rtacha og'ir va og'ir. Innervatsiya qilinadigan to'qimalarda quyidagi neyrotrofik o'zgarishlar qayd qilinadi: sinish zonasida osteoreparatsiya jarayonlarining buzilishi, uch shoxli nervning innervatsiya qilinadigan zonasidagi sezuvchanlik yoki harakat faoliyatining shikastlangan tarmoq zararlanishi darajasidan kelib chiqish buzilishi. Yuqoridagi fikrlarga tayanib ta'kidlash mumkinki, suyak to'qimasidagi trofik o'zgarishlar va reparatsiya jarayonlarining sekinlashishi sinish sohasidagi innervatsiya buzilishi bilan bevosita va uzviy bog'liqligi muhim jihatlardan biridir. Shuningdek, pastki jag' nervi sezgi va harakat tolalaridan tashqari, yuqori bo'yin nerv tugunlaridan boshlanib, tashqi uyqu arteriyasi orqali o'tadigan simpatik tolalarga ham egaligi tajribalarda isbotlandi. Tadqiqot jonivorlarining pastki jag' nervi (n. mentalis) kesilganda yoki ligaturalanganda yuqori bo'yin tugunlarida yaqqol morfologik o'zgarishlar (xromatoliz) yuzga kelgani aniqlandi [8,13].

Xulosa: Shunday qilib, yuqori jag' nervining jarohatdan keyingi nevropatiyasida pastki qovoq va ko'zning tashqi burchagi, yuqori lab, shuningdek, burun bo'shlig'ining pastki qismi va yuqori jag' bo'shlig'i shilliq qavatlarida sezuvchanlik buzilishining hamma yuzaki shakllari kuzatildi. Shuningdek, yuqori jag' tishlari pulpasi elektr qo'zg'aluvchanligining buzilishi, n.maxillaris tarmog'iga tegishli innervatsiyadagi trofik jarayonlarni ham ta'kidlash o'rinlidir. Tanglay nervining achishish, sanchiq hissi, qattiq yoki yumshoq tanglayning tegishli bo'lagi sohasining qurib qolishi bilan kechadigan shikastlanishi ko'p uchramaydi. Mazkur nerv jarohatlanishi ko'rsatkichlarining

pastligi esa uning anatomik jihatdan ichkariroqda joylashgani bilan ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dr G. S. Radhakrishnan, Dr R. Selvan, Dr Govindharaj, Dr Dexter R Marak. Status and Management of Nerves in Strategic Locations of Facial Fractures. *International Journal of Science and Research*. 2019; 8(3): 476-480.
2. Timofeev A.A. Chelustno-facial surgery and surgical dentistry: in 2 books. All-Ukrainian specialised publishing house "Medicine", 2020. 992 c.
3. Karpov S.M., Gandylian K.S., Karakov K.G., Zelensky V.A., Porfiriadis M.P., Khachatryan E.E., Domenyuk D.A., Chalaya E.N. Maxillofacial trauma as a factor of neurophysiological CNS disorders. *Medical Bulletin of the North Caucasus*. - 2015 - VOL.10, NO.4 - PP.361-365.
4. Karpov, S. M. Neurophysiological and immunological course of maxillofacial trauma in mild craniocerebral trauma / S. M. Karpov, V. A. Baturin, D. Y. Christoforando [et al.] // *Clinical Neurology*. - 2011. - № 1. - C. 3.
5. Karpov, S. M. Combined trauma of maxillofacial region, diagnostic issues, neurophysiological aspects / S. M. Karpov, D. Y. Christoforando // *Russian Dental Journal*. - 2011. - № 6. - C. 23-24.
6. Operative maxillofacial surgery and stomatology: textbook / edited by V.A. Kozlov, I.I. Kagan. Moscow: GEOTAR-Media, 2014. 541 c.
7. Bakhteeva G.R. Features of the course and treatment of mandibular fractures accompanied by damage to the third branch of the trigeminal nerve: Cand. ... kand.med.nauk: 14.01.14. - Stomatology. Volgograd., 2010. 24 c.
8. Bakhteeva G.R., Lepilin A.V., Soicher M.G., Bulkin V.A., Mukhina N.M. Course and healing of mandibular fractures accompanied by damage to the branches of the trigeminal nerve // *Saratov Scientific Medical Journal*. - 2012. - VOL. 8, NO. 2 - P. 399-403.
9. Behnaz Poorian, Mehdi Bemanali, Mohammad Chavoshinejad. Evaluation of Sensorimotor Nerve Damage in Patients with Maxillofacial Trauma; a Single Centre Experience. *Bull Emerg Trauma*. 2016, Apr; 4(2): 88-92.
10. Pokhodenko-Chudakova I.O., Avdeenko E.A. Modern possibilities of complex treatment of traumatic injuries of peripheral branches of trigeminal nerve. *News of Surgery*. - 2010 - VOL. 18 - NO. 2 - PP. 123-132.
11. Shahrokh C. Bagheri, Roger A. Meyer, Husain Ali Khan, Martin B. Steed. Microsurgical Repair of Peripheral Trigeminal Nerve Injuries From Maxillofacial Trauma. *American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons J Oral Maxillofac Surg*. 2009; 67: 1791-1799.
12. Rizaev J.A., Shomurodov K.E., Agzamova S.S. Medical rehabilitation of patients with fractures of the zygomatic-orbital complex. *Journal of Dentistry and Craniofacial Research* - 2020 - No. 2 - P. 8-11.
13. Kryukov K.I. Morphological changes of neurons of the Gasser's node at compression trauma of the facial part of the rat head (experimental study): diss. ... candidate of medical sciences. M.: 2008. 20 c.

УДК 616-009.26

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Хайриева Мухсина Фарходовна
Бухоро давлат тиббиёт университети

ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТУРАЛ АТАКСИЯНИ ДАВОЛАШ ЧОРАЛАРИНИ СТАБИЛОМЕТРИК ДАВОЛАШ УСУЛИ БИЛАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10454076>

АННОТАЦИЯ

Бош миёда қон айланишининг ўткир бузилиши яъни, ишемик инсультнинг ўткир босқичдан бошлаб, нейростимуляция амалга оширилди. Тадқиқотда 115 нафар бемор иштирок этди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, беморларни клиник неврологик даволашда нейропорт стабилметрия усулидан фойдаланиш неврологик дефицитни камайишни, мувозанатни мувофиқлаштиришни 26%га оширади. Шунингдек, ўткир цереброваскуляр касалликлардан кейинги когнитив бузилишларни камайтириш имконини беради. Ушбу даволаш усуллари инсультнинг эрта даврларида тикланиш самарадорлигини кучайтиради, реабилитация давомийлигини камайтириб, постурал атаксияни тиклаш имконини беради

Калит сўзлар: инсульт, реабилитация, стабилметрик даволаш

Khodjiyeva Dilbar Tadjiyeva
Khayriyeva Mukhsina Farhodovna
Bukhara State Medical University

IMPROVING THE TREATMENT MEASURES OF POSTURAL ATAXIA IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE USING STABILOMETRIC TREATMENT METHOD

ANNOTATION

Neurostimulation was carried out from the acute stage of cerebral blood circulation, i.e. from the acute stage of ischemic stroke. 115 patients participated in the study. The results of the study showed that the use of Stabilometriya- stabilization therapy in clinical neurological treatment of patients reduces neurological deficits and increases balance coordination by 26%. It also allows to reduce cognitive impairment after acute cerebrovascular diseases. These methods of treatment increase the efficiency of recovery in the early stages of a stroke, reduce the duration of rehabilitation, and allow the recovery of postural ataxia.

Key words: stroke, rehabilitation, stabilometric treatment

Ходжиева Дилбар Таджиевна
Хайриева Мухсина Фарходовна
Бухарский государственный медицинский университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТУРАЛЬНОЙ АТАКСИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Нейростимуляцию проводили с острой стадии мозгового кровообращения, т.е. с острой стадии ишемического инсульта. В исследовании приняли участие 115 пациентов. Результаты исследования показали, что применение стабилметрической терапии в клиническом неврологическом лечении больных уменьшает неврологический дефицит и повышает координацию равновесия на 26%. Также позволяет уменьшить когнитивные нарушения после острых цереброваскулярных заболеваний. Эти методы лечения повышают эффективность восстановления на ранних стадиях инсульта, сокращают сроки реабилитации, позволяют излечить постуральную атаксию.

Ключевые слова: инсульт, реабилитация, стабилметрическое лечение.

Инсульт — мия қон айланишининг ўткир бузилиши бўлиб, бу касаллик ўчоқли ёки умумий неврологик белгиларнинг пайдо бўлиши билан тавсифланади. Касаллик ўлим кўрсаткичи бўйича юрак-қон томир ва онкологик касалликлардан сўнг учинчи ўринни эгаллайди. Ишемик инсультнинг оқибатлари бўлган эмоционал ҳиссий ўзгаришлар ва атаксия ҳолатлар, уларнинг мувозанатни бузди ва беморларда реабилитация ва ижтимоий ҳаётга мослашиш жараёнларини мураккаблаштиради. Ушбу турдаги бузилишлар стабилметрик даволаш услубида ҳар бир бемор учун индивидуал ёндашувни талаб қилади [13]. Постурал мувозанат

назоратнинг самарали усулларидан бири бу стабилметриядир. Ушбу услуб биринчи навбатда, инсоннинг ички захираларини фаоллаштиради, жисмоний кўникмаларини тиклаш ва яхшилашга қаратилган [2, 5, 6, 12, 14]. Бир қатор муаллифларнинг таъкидлашича, стабилметрик даволаш мушакларнинг бўшагини ва ички резерв қувватнинг ошишини таъминлайди. Бу, бир томондан, энергия сарфини оширишга ва ақлий зўриқишга сабаб бўлса, бошқа томондан, бемор имкониятларининг ошиши ижобий ҳиссий фонни ташкил қилади [11]. Маълумки, стандарт реабилитация дастурига киритилган сбтабилметрик даво услуби

реабилитация вақтини бир неча мартага қисқартиради, бу унинг тиббий мақсадга мувофиқлигини ва кенг қўлланилиши иқтисодий самарадорликни оширади [4, 9].

Ушбу соҳадаги тадқиқотчиларнинг кўпчилиги каротид ва вертебробазилар соҳаларнинг ишемик инсультнинг эрта ва кеч тикланиш даврларида, шунингдек сурункали мия ярим ишемияси бўлган беморларда стабиллометрик машғулотларнинг самарадорлигини кўрсатди [1, 3, 8, 10]. Бирок, бизда мавжуд адабиётларда инсультнинг ўткир давридаги беморларда мувозанат терапиясидан фойдаланиш ёки унинг йўқолган функцияларни тиклашга таъсири бўйича далилларга асосланган тадқиқотлар ҳақида маълумот йўқ.

Тадқиқотнинг мақсади: Ишемик инсультнинг ўткир даврида турли даражадаги постурал етишмовчилиги бўлган беморларда стабиллометрик тренинг самарадорлигини баҳолашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Ҳаммаси бўлиб 112 киши кўриқдан ўтказилди, улар 3 гуруҳга бўлинган: асосий гуруҳга 55 та ишемик инсульт билан касалланган беморлар олинди, инсультнинг 2-3 кундан бошлаб асосий стандарт терапиядан ташқари, СТАБИЛОМЕТРИЯ усули билан даволанган; Таққослаш гуруҳига ишемик инсульт билан касалланган ва стандарт терапияни олган 30 бемор киритилди. 3-назорат гуруҳи - 30 нафар соғлом инсонлар тадқиқотга жалб қилинди. Беморларнинг ўртача ёши 63.5 ни ташкил этди. Стабиллометрик даволаш усули учун энгил ва ўртача даражадаги мотор бузилишлари бўлган, юрадиган беморлар танланган. Биринчи ва иккинчи гуруҳдаги беморлар икки марта - касалхонага ётқизилгандан сўнг ва шифохонадан чиқарилгандан сўнг - неврологик ҳолат (NIHSS шкаласи), Монреал когнитив функцияни баҳолаш шкаласи (МОСА-тести) ёрдамида беморларни психоневрологик ҳолатини баҳолади. Назорат (3) гуруҳнинг соғлом одамларида ўрнатилган стабиллометрия параметрларининг қийматлари норма сифатида қабул қилинди. Статистик маълумотларни қайта ишлаш Статистиста 6.0 дастури ёрдамида

амалга оширилди. Миқдорий маълумотларнинг тақсимланиши нормал деб белгиланди. Клиник кўрсаткичлар балларда баҳоланди ва дискрет ўзгарувчан сериялар шаклига эга эди; стабиллометрик кўрсаткичлар интервалли ўзгаришлар қатори шаклида тақдим этилган. Юклаш режими биринчи гуруҳдаги беморлар бир нечта стабиллометрик машғулотдан ўтдилар, улар беморнинг мотор етишмовчилиги, атаксия даражаси ҳисобга олган ҳолда даволанади. Мисол учун, биринчи машғулот минимал юк ва 5-7 дақиқалик вақт чегараси билан бошланғич қийинчилик даражасини ўз ичига олади. Кейинчалик, машғулот вақти аста-секин 10-15 дақиқача ошди ва унинг қийинчилик даражаси ҳам ошди. Умуман олганда, беморлар 3-4 сеанслар орқали ўрта даражага ва 6-8 сеансларда мураккаб машғулотлар даражасига ўтдилар.

Даволаш муолажаларидан сўнг, беморларда касалликнинг дастлабки клиник белгилари учраш частотаси ўзгарди. Ишемик инсульт билан касалланган беморларнинг умумий сони орасида энгил (42%), ўртача (8%) ва оғир даражадаги (2%) монопарез ва гемипарез шаклида мотор бузилишлари кузатилди. Шунингдек, беморларнинг ярмида энгил (44%) ва ўрта даражадаги сезги бузилиши (6%) кузатилди. Энгил ва ўртача даражадаги дизартрия 51% учради; энгил ва ўртача афазия - 8% да. Беморлар орасида энгил (20%) ва ўртача (19%) атаксия аниқланди. Тинетти шкаласи (39-40 балл) бўйича баҳоланган мувозанат тизимини умумий баҳолашни 4 гуруҳга бўлиш мумкин, улардан 33% мувозанат бузилиши йўқ, 37% энгил мувозанат бузилиши (34-38 балл), 21% ўртача даражадаги бузилишлар (21-33 балл) ва 7% жиддий бузилишлар (20 баллдан кам). Иккала гуруҳдаги беморларда турли даражадаги депрессив бузилишлар бор эди: Бек шкаласи бўйича 32% энгил депрессияга эга; 15% ўртача депрессия ва 11% оғир депрессияга аниқланди. Дастлабки стабиллометрик тадқиқот давомида барча беморларда стандарт кўрсаткичлардан оғишлар аниқланди (1-жадвал).

1-Жадвал

Текширилаётган беморлар орасида стандарт оғишлар учраш даражаси

Стабиллометрик кўрсаткичлар	Дастлабки текширув p<0.05	
	Асосий гуруҳ	Назорат гуруҳи
QR	64.25	51.14
X	115.41	106.47
Y	117.6	94.31
S	118.32	92.24
V	38.28	23.25

Куйидагилар қайд этилди: статокинесиограмманинг узунлиги ва майдонининг ошиши, босим марказининг тебраниш тезлиги, X ва Y ўқлари бўйлаб босим марказининг стандарт оғишининг ошиши, Ромберг коэффициентининг ошиши, энергия индексининг ошиши, яъни. марказий асаб тизимини сақлаб қолиш учун тананинг энергия истеъмоли даражаси ва умумий барқарорлик индексининг пасайиши. Клиник симптомларнинг оғирлиги стабиллограм кўрсаткичлари билан боғлиқ, яъни. энгил бузилишлари бўлган беморларда стабиллометрик индекслар бироз ўзгарди ва аксинча, стабиллометрик индекслардаги аниқ ўзгаришлар оғир неврологик касалликларни кўрсатди. Стабиллограмма кўрсаткичлари ва постурал барқарорлик энг аниқ шаклда бузилган восита ва атаксик касалликлар ўртасидаги боғлиқлик айниқса кучли эди. Стабиллометрик тренингдан сўнг (10 сеанс) беморларнинг клиник ҳолатида ижобий ўзгаришлар юз берди. Умумий тана қаршилигининг Тинетти шкаласи бўйича баллари ўсди - 1-гуруҳдаги беморларда 21% га, 2-гуруҳдаги беморларда - 4,6% га. Парезлар даражасининг пасайиши кузатилди - 1-гуруҳда мушакларнинг кучи 14% га, 2-гуруҳда 11% га ошди. Сенсор бузилишлар 1 ва 2-гуруҳларда мос равишда 71% ва 86% га камайди, атаксия беморларнинг 1-гуруҳида 85% ва 2-гуруҳда 38% га камайди. Беморларнинг иккала гуруҳида дизартрия 70% дан кўпроқ камайди, афазия 1-гуруҳда 50% ва 2-гуруҳда 70% га

камайди. Иккала гуруҳ учун ўртача NIHSS шкаласи баллари тахминан 63-64% га камайди; Ранкин шкаласи бўйича баҳоланган ўз-ўзини парвариш қилиш даражаси 1-гуруҳдаги беморларда 61,7% га, 2-гуруҳдаги беморларда - 50% га ошди. Бундан ташқари, беморларда рухий тушқунлик даражаси 1-гуруҳда 27,5% га, 2-гуруҳда еса 6,85% га камайди. Субъектив равишда, 1-гуруҳдаги беморлар аҳволининг яхшиланишини, паретик оёқ-қўллари кучининг ошиши, кўрқувнинг ва ваҳиманинг камайишини, юриш пайтида ўзига ишонччи ошишини, қайфиятнинг яхшиланиши ва хавотирнинг камайишини қайд этдилар. Стабиллометрик машғулотлар охирида 1-гуруҳ беморлари фақат асосий терапия олган 2-гуруҳдаги беморларга нисбатан берилган кўрсаткичлар динамикасини кўрсатдилар. Стабиллограмма кўрсаткичлари нормал қийматлардан каттароқ оғиш томон ўзгарди. Статокинесиограмманинг узунлиги ва майдони ошди, босим марказининг тебраниш тезлиги ошди ва Ромберг коэффициенти ошди, бу проприоцепсиянинг босқичма-босқич тикланиши аниқланди. Энергия индекси ҳам ошди, бу 1-гуруҳ беморлари орасида стабилизация машғулотлари пайтида юқори даражадаги кучланиш билан боғлиқ эди; барқарорлик индекси барқарорлик ва мувозанатнинг умумий интеграл кўрсаткичи сифатида камайди. (2-жадвал)

Даволашдан олдинги ва кейинги даврда гуруҳлар орасидаги ўзгаришлар натижалари $p < 0,05$

Стабилометрик кўрсаткичлар	Дастлабки текширувлар	Қайта текширув	
		Асосий гуруҳ	Қиёсий гуруҳ
QR	64.25	37.41	61.14
X	115.41	88.95	116.47
Y	117.6	87.62	104.31
S	118.32	91.23	112.24
V	38.28	27.43	33.25

1-расм. Асосий ва қиёсий гуруҳлари орасида даволаш самарадорлиги натижалари $p < 0,05$ (1-расм)

Шундай қилиб, тадқиқот натижасига кўра стабилометрик кўрсаткичлари меъерий кўрсаткичлардан анча фарқ қилди. Беморнинг танаси вертикал ҳолатни сақлашнинг янги моделини тиклашга ҳаракат қилади. Бу стабилограмма кўрсаткичларининг кўринадиган динамикасига қарамай, клиник жиҳатдан беморлар стабилографик машғулотлардан сезиларли ижобий таъсир кўрсатганлиги билан тасдиқланди. Шу билан бирга, 1-гуруҳдаги даволанган беморларда стабилограм кўрсаткичларининг

меъёрдан% оғиши 2-гуруҳдаги беморлардаги бир хил ўзгаришлардан сезиларли даражада кам бўлди. Бу беморларнинг позасини сақлаб қолишда мувозанат терапиясини қўллашнинг самарадорлигини аниқ кўрсатди. Кўрсаткичлар динамикаси 2-жадвалда аниқроқ кўрсатилган.

Даволашдан олдинги ва кейинги даврда асосий гуруҳда стабилометрик ўзгариш натижалари (2-расм)

Гуруҳлар орасидаги фарқ аҳамиятли равишда (0.05) юқори бўлиб, асосий гуруҳда стабилометрик даволашни стандарт даво усулига қўшиб даволаганда пострал атаксиянинг камайганлиги, даволаш ва реабилитация жараёнларининг самарадорлигини оширди.

Хулоса

Ўткир инсультнинг энг ўткир даврида стабилометрик машқларидан фойдаланган ҳолда реабилитация тадбирларини эрта бошлаш бош миянинг фаоллашишига, бош миянинг турли

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000